

ВЛИЯНИЕ ЭКДИСТЕРОИДОВ НА МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Рузимурадова Шахноза Илхомжон кизи

Студент 2 курса магистратуры

Национального Университета Узбекистана

Аннотация: Митохондрии это двумембранные органоиды, ответственные за синтез основного количества АТФ. Одной из основных функций митохондрий является конвертация энергии, образующиеся в результате гидролиза углеводов, жиров и белков, превращая в универсальную энергию для клетки – фосфоангидридные макроэргические связи молекулы АТФ. В последнее время активно изучается роль экдистероидов в регуляции митохондриальных функций и сигнальных путей, связанных с митохондриями. Экдистероиды - класс полигидроксистероидов природного происхождения, широко распространенных как в животном, так и в растительном мире. Зооэкдистероиды синтезируются беспозвоночными, в частности насекомыми, для контроля процессов линьки, метаморфоза и диапаузы. Фитоэкдистероиды играют важную роль в растительных организмах, защищая их от поедания насекомыми-фитофагами.

Ключевые слова: 20-гидроксиэкдизон, митохондрия, АТФ.

Экдистероиды - класс полигидроксистероидов природного происхождения, широко распространенных как в животном, так и в растительном мире. Экдистероиды на протяжении многих лет привлекают интерес исследователей благодаря физиологическим и фармакологическим эффектам на клетках млекопитающих. В последнее время активно изучается роль экдистероидов в регуляции митохондриальных функций и сигнальных путей, связанных с митохондриями. Недавние исследования показали нейрозащитное действие экдистерона в клеточных моделях болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона — это неврологическое расстройство, характеризующееся патологической потерей дофаминергических нейронов в чёрной субстанции. Ученые доказали, что в клетках PC12 экдистерон (β -Ecd) способен уменьшить окислительный стресс и апоптоз, индуцированный MPP+, путем увеличения активности Akt-киназы и Akt сигнальных путей, включая инактивацию 3- β гликогенсинтазы, ядерную транслокацию Nrf2 и увеличение экспрессии HO-1. В других исследованиях, связанных с влиянием экдистероидов на болезнь Паркинсона, продемонстрировано предотвращение 6-гидроксидофамин индуцированного апоптоза в SH-SY5Y клетках путем регуляции функций митохондрий: уменьшении экспрессии Bax и PUMA (p53-модулятора апоптоза), уменьшении

потери $\Delta\Psi_m$, ингибирования высвобождения цитохрома C и уменьшение активации каспазы-9. Эти данные являются первым доказательством того, что β -Ecd защищает клетки SH-SY5Y от 6-OHDA-индуцированного апоптоза благодаря воздействию на митохондрии и модуляции p53 через ROS-зависимые пути ASK1–p38MAPK. Кроме того, есть данные, что экдистерон ингибирует индуцированный β -амилоидом митохондриальный апоптотический путь через сигналы Akt и JNK, защищая клетки SH-SY5Y от клеточной смерти. Данные исследования свидетельствуют о том, что β -Ecd может быть потенциальным кандидатом для дальнейшего доклинического исследования, направленного на лечение болезни Паркинсона.

Таким образом, было доказано, что экдистерон оказывает положительное влияние в патологиях, связанных с митохондриальной дисфункцией и окислительным стрессом. Кроме того, положительные эффекты экдистерона часто связаны с модуляцией митохондриальных функций путем изменения различных клеточных процессов. Однако на сегодняшний момент вопрос может ли экдистерон напрямую влиять на митохондрии не изучен полностью.

В недавней статье Баева А. Ю. и др., продемонстрировано влияние экдистерона *in-vivo* и *in-vitro* на клеточное дыхание и окислительное фосфорилирование в изолированных митохондриях во время иммобилизационного стресса - патологии, оказывающей негативное воздействие на митохондриальные функции. Иммобилизация вызывает сильный окислительный стресс и митохондриальную дисфункцию в различных тканях. Известно, что острый и хронический иммобилизационный стресс вызывает образование активных форм кислорода и ухудшение антиоксидантной системы во многих тканях, включая мозг, печень, скелетные мышцы и т. д. Кроме того, эти изменения значительно ингибируют активность комплексов митохондриальной дыхательной цепи I и II. В своем исследовании ученые показали, что иммобилизационный стресс вызывает нарушение митохондриального окислительного фосфорилирования. Введение экдистерона в течение 10 дней до иммобилизации предотвращало митохондриальную дисфункцию. В экспериментах было показано, что митохондрии, выделенные от крыс, подверженных стрессу, имели повышенную частоту дыхания в состоянии V2, затем скорость дыхания понижалась в V3 и почти не имела эффекта после добавления разобщителя. Митохондриальное разобщение во время иммобилизационного стресса может быть связано с повышением проницаемости митохондриальной мембраны для протонов, что вызовет потерю $\Delta\Psi_m$. В предыдущих исследованиях было показано, что экдистерон может подавлять потерю $\Delta\Psi_m$, вызванную 6-гидроксидофамином. Однако не следует исключать и прямое воздействие экдистерона на митохондрии.

В 2015 году ученые показали, что эрдистерон проявляет некоторые из своих свойств в клетках млекопитающих через взаимодействие с ER β . Хорошо известно, что активация эстрогеновых рецепторов положительно влияет на митохондриальные функции. Активация эстрогеновых рецепторов 17 β -эстрадиолом может защитить клетки нейробластомы человека от истощения АТФ, снижения потенциала митохондриальной мембраны и образования реактивных форм кислорода. Нильсен и др. показали, что лечение 17 β -эстрадиолом защищает первичные нейроны гиппокампа от эксцитотоксичности глутамата, стимулируя экспрессию Vcl-2 и способствуя митохондриальной толерантности к нагрузке Ca²⁺. Бурштейн и др. в 2018 году показали, что бета-рецептор эстрогена может модулировать прямое взаимодействие РТР с регулятором РТР циклофиллином D, что вызывает различия митохондрий у мужчин и женщин в способности удерживать кальций.

Таким образом, результаты показывают, что эрдистерон может напрямую влиять на энергетический метаболизм митохондрий, но митохондриальные мишени для эрдистерона еще предстоит обнаружить. Интересно, что эрдистерон может проявлять некоторые из своих функций через кальциевую сигнализацию, что еще не было продемонстрировано для млекопитающих.

Список литературы:

1. S.M. Zaidi, T.M. Al-Qirim, N. Banu, Effects of antioxidant vitamins on glutathione depletion and lipid peroxidation induced by restraint stress in the rat liver, *Drugs R.* 6 (2005) 157–165.
2. B. Gao, K. Kikuchi-Utsumi, H. Ohinata, M. Hashimoto, A. Kuroshima, Repeated immobilization stress increases uncoupling protein 1 expression and activity in Wistar rats, *Jpn. J. Physiol.* 53 (2003) 205–213.
3. R.J. Mailloux, M.E. Harper, Uncoupling proteins and the control of mitochondrial reactive oxygen species production, *Free Radic. Biol. Med.* 51 (2011) 1106–1115.
4. D.-W. Gong, Y. He, M. Karas, M. Reitman, Uncoupling Protein-3 is a mediator of thermogenesis regulated by thyroid hormone, β 3-Adrenergic agonists, and leptin*, *J. Biol. Chem.* 272 (1997) 24129–24132.
5. D.O. Larco, D.F. Cruthirds, M.J. Weiser, R.J. Handa, T.J. Wu, The effect of chronic immobilization stress on leptin signaling in the ovariectomized (OVX) rat, *Endocrine* 42 (2012) 717–725.
6. T. Tajima, H. Endo, Y. Suzuki, H. Ikari, M. Gotoh, A. Iguchi, Immobilization stress-induced increase of hippocampal acetylcholine and of plasma epinephrine, norepinephrine and glucose in rats, *Brain Res.* 720 (1996) 155–158.

7. A.I. Kuzmenko, R.P. Morozova, I.A. Nikolenko, G.V. Korniets, D. Kholodova Yu, Effects of vitamin D3 and ecdysterone on free-radical lipid peroxidation, *Biochemistry Mosc.* 62 (1997) 609–612.
8. A. Carrer, L. Tommasin, J. Sileikyte, F. Ciscato, R. Filadi, A. Urbani, M. Forte, A. Rasola, I. Szabo, M. Carraro, P. Bernardi, Defining the molecular mechanisms of the mitochondrial permeability transition through genetic manipulation of F-ATP synthase, *Nat. Commun.* 12 (2021) 4835.
9. J. Wang, P.S. Green, J.W. Simpkins, Estradiol protects against ATP depletion, mitochondrial membrane potential decline and the generation of reactive oxygen species induced by 3-nitropropionic acid in SK-N-SH human neuroblastoma cells, *J. Neurochem.* 77 (2001) 804–811.
10. J. Nilsen, R. Diaz Brinton, Mechanism of estrogen-mediated neuroprotection: regulation of mitochondrial calcium and Bcl-2 expression, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S.A.* 100 (2003) 2842–2847.
11. S.R. Burstein, H.J. Kim, J.A. Fels, L. Qian, S. Zhang, P. Zhou, A.A. Starkov, C. Iadecola, G. Manfredi, Estrogen receptor beta modulates permeability transition in brain mitochondria, *Biochim Biophys Acta Bioenerg* 1859 (2018) 423–433.